

'OVERSCHRIJVEN', 'OVERSLAAN', 'BORING',
'VETCOOL', 'VRAGENZENODITNAAR', 'VIRUS'...

LAAT JIJ DAT TAGGEN
VOORLOPIG MAAR!

MAARTEN WOLTERINK

gewerkt en dat het een vereiste is dat ook tags worden toegevoegd bij het plaatsen van informatie. Ook zouden tags een functie kunnen vervullen bij de ordening van de leerstof.

KERNDOELEN

Taggen kan bevorderd worden op twee manieren, via de gebruiker en via het systeem. Leraren en leerlingen zijn zich nauwelijks bewust van de functie van taggen; ze zien het vooral als iets wat je soms verplicht bent te doen en dat alleen maar extra tijd en moeite kost. Een goede voorlichting over wat het taggen precies inhoudt en wat het nut ervan is kan zinvol zijn, bijvoorbeeld als onderdeel van het vak Nederlands of bij de zaakvakken.

Een tweede traject dat gevolgd kan worden is via optimalisering van het systeem. Bijvoorbeeld via het inbouwen van een elo-brede zoekmachine die gevoed wordt door tags die zijn toegekend bij het op het web zetten van materiaal. Mogelijk kan bij de structurering van deze tags aangeslo-

ten worden bij de kerndoelen/eindtermen van het basisen voortgezet onderwijs. In een breder verband zou taggen benut kunnen worden om het hele curriculum te ordenen. Wanneer binnen de elo of binnen andere, openbare websites tags toegevoegd moeten worden, is het verstandig rekening te houden met de behoeften en voorkeuren van de gebruikers.

De meeste leraren en leerlingen vinden dat individuele vrijheid voorop moet staan. Zij geven de voorkeur aan een simpel 'text field', waarin ze hun tags kunnen intypen. In de misschien fraai ogende, maar weinig functionele visualisaties in de vorm van 'tag clouds' zien ze weinig. Wat ze wel handig vinden, is als de applicatie (vrijblijvend) suggesties geeft of als er een koppeling is met een spellingcorrectieprogramma.

<<

Geert Driessen & Hans van Gennip, 'Tagging' in het onderwijs. Leraren en leerlingen helpen zoeken op het web. Te downloaden van www.its-nijmegen.nl.